

Aplikasi i-CoPS2.0: Memugarkan Penggunaan Simpulan Bahasa

Azrizan Abu Bakar^{1,*}, Wan Kamsiah Wan Ahmad², Rosemini Abdul Salam³, Wan Mohd Khairi Wan Awang⁴

¹ IPGM Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu; azrizan@ipgmksm.edu.my; ORCID ID: 0009-0006-8020-6659

² IPGM Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu; wankamsiah@ipgmksm.edu.my; ORCID ID: 0009-0003-9371-8774

³ IPGM Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu; rosemini@ipgmksm.edu.my; ORCID ID: 0009-0000-0756-9919

⁴ IPGM Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu; wanmohdkhairi@ipgmksm.edu.my; ORCID ID: 0009-0006-8991-4627

* Correspondence: azrizan@ipgmksm.edu.my; 0199879043.

Abstrak: Simpulan Bahasa merupakan nilai dan pancaran hati budi Melayu yang semakin dilupakan dan sukar diaplikasikan dalam kehidupan seharian terutama oleh generasi Alpha. Sementelah generasi alpha kini semakin meminggirkan hukum adat dan nasihat moral yang diterjemahkan melalui simpulan bahasa. Selaras dengan keperluan generasi Alpha yang hidup dalam teknologi, kami inspirasikan inovasi i-CoPS2.0 (interactive Comic Puteri Saadong) yang berasaskan aplikasi interaktif dengan menentengahkan kearifan setempat bagi memugarkan penggunaan simpulan bahasa. Melalui komik ini para pengguna bukan sahaja dapat mempelajari Simpulan Bahasa dengan lebih menarik dan interaktif tetapi juga mempelajari kearifan setempat bagi negeri Kelantan melalui penceritaan dan juga maklumat tambahan yang disediakan. Bersesuaian dengan situasi semasa, Inovasi i-CoPS2.0 dibangunkan bagi menyediakan bahan bacaan yang menarik mengandungi penggunaan simpulan bahasa yang menepati DSKP sekolah rendah. Pembinaan komik ini adalah bersesuaian dengan pengajaran abad ke-21 di samping menentengahkan pendidikan didik hiburan beserta pautan untuk penambahan maklumat. i-CoPS2.0 ini telah diaplikasikan di beberapa buah sekolah antaranya, Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud, Sekolah Kebangsaan Bukit Puteri, Sekolah Kebangsaan Kampung Raja di Besut, Terengganu dan Sekolah Kebangsaan Felda Sri Rasau 2 di Paka, Terengganu serta Sekolah Kebangsaan Pasir Puteh (P) di Kelantan. Hasil dapatan penggunaan komik ini menunjukkan berlakunya peningkatan pemahaman murid melalui latihan pra dan pos yang dijalankan. Maklum balas yang baik juga diterima daripada kalangan guru. i-CoPS2.0 ini juga menerapkan unsur STEM sebagai nilai tambah melalui penceritaan dan maklumat yang dipautkan melalui link youtube dan QR Code yang disediakan. Inovasi ini yang dibangunkan sebagai satu aplikasi juga dilengkapi dengan bahan bacaan yang menarik, maklumat kearifan setempat, soalan latihan dan juga kuiz melalui pautan yang disediakan menjadikan i-CoPS2.0 berkonsepkan All in One sebagai bahan bantu untuk diaplikasikan di semua sekolah.

Kata kunci: simpulan bahasa; komik; kearifan setempat.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Pada era globalisasi kini, komik fizikal telah mengalami transformasi yang memperlihatkan perubahan daripada komik bercetak kepada penghasilan e-komik dalam talian. Inovasi i-CoPS2.0 merupakan aplikasi komik interaktif bagi menghasilkan suatu bentuk inisiatif yang baharu kepada pendidik dan pelajar untuk mempelajari simpulan bahasa dengan lebih menarik dan berkesan. Simpulan bahasa tidak digunakan secara meluas beserta bahan bantu yang bersesuaian menyebabkan

pelajar agak sukar untuk memahaminya secara terus. Penggunaan aplikasi yang dibangunkan dalam inovasi Komik Interaktif ini dapat memenuhi keperluan generasi Alpha yang lebih cenderung dengan teknologi.

Legenda Puteri Saadong dipilih sebagai penceritaan komik ini bagi mengetengahkan budaya kearifan setempat. Melalui inovasi ini, pelajar bukan sahaja disajikan dengan penceritaan yang menarik tetapi lengkap dengan bahan rujukan, nota dan juga soalan-soalan kuiz yang dipautkan melalui link Youtube dan juga *QR code*. Penceritaan yang menarik dengan penggunaan ayat yang mudah mampu meningkatkan pemahaman pelajar terhadap penggunaan simpulan bahasa.

Simpulan bahasa yang digunakan dalam komik ini menepati DSKP sekolah rendah. Inovasi ini bukan hanya sesuai untuk murid sekolah rendah, malah juga boleh dimanfaatkan oleh murid sekolah menengah dan juga orang awam.

2. METHOD & INSTRUMEN

i-CoPS2.0 ini mengintegrasikan warisan legenda (Puteri Saadong) dengan teknologi terkini dalam sebuah komik interaktif bagi menarik generasi alpha untuk memahami dengan lebih mudah tentang simpulan bahasa serta memanfaatkannya. Pembinaan komik ini adalah bersesuaian dengan pengajaran abad ke-21 di samping mengetengahkan pendidikan didik hiburan beserta pautan ke laman web untuk penambahan maklumat.

Peringkat awal dimulai dengan ilustrasi dan susunan grafik dengan mengintegrasikan kaedah lukisan asli digabungkan dengan komponen grafik yang terdapat dalam aplikasi *Microsoft Office Powerpoint*. Ilustrasi dilukis sendiri oleh ahli kumpulan seperti gambar berikut:

Rajah 1. Ilustrasi komik yang dihasilkan sendiri oleh ahli kumpulan.

Penyusunan cerita legenda Puteri Saadong diadaptasi dalam komik digital menerusi rujukan daripada pelbagai sumber. Komik tersebut kemudiannya disusun beserta dengan jalan cerita menerusi aplikasi *Microsoft Office Powerpoint*.

Komik ini seterusnya dieksport ke format *pdf* untuk dimuat naik ke aplikasi *Anyflip* untuk pembikinan komik digital bagi tujuan bacaan pengguna. Komik juga divideokan bagi memberi variasi dan eksplorasi digital yang lebih menarik dan mudah dipaparkan. Komik interaktif ini juga boleh diakses melalui medium Youtube bagi mempelbagaikan medium penggunaannya. Akhir sekali komik dimuat turun dalam aplikasi untuk menghasilkan *i-CoPS2.0* seperti Rajah 2 dan Rajah 3.

Rajah 2. Paparan *i-CoPS2.0* dalam format Aplikasi, Anyflip dan Youtube.

Rajah 3. Paparan Nota Tambahan dan juga Kearifan Setempat

Aplikasi komik ini boleh dimuat turun dalam telefon pintar dengan mengaktifkan aplikasi tersebut. Setelah terhasilnya komik interaktif, beberapa pengujian dilaksanakan di beberapa buah sekolah untuk menguji keberkesanan komik tersebut. Data diambil menerusi temubual dengan guru dan juga menerusi latihan murid. Hasilnya terdapat pencapaian yang memberangsangkan dari data yang dikutip. Ini menunjukkan bahawa komik interaktif ini telah mampu meningkatkan pemahaman dan juga minat murid terhadap Simpuln Bahasa dan juga sejarah tempatan.

i-CoPS2.0 ini diperluaskan penggunaannya kepada beberapa buah sekolah di sekitar Daerah Besut, iaitu Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud, Sekolah Kebangsaan Bukit Puteri, Sekolah Kebangsaan Kampung Raja dan juga beberapa buah sekolah yang dipilih secara rawak seperti Rajah 4.

Rajah 4. Penggunaan *i-CoPS2.0* di beberapa buah sekolah di negeri Terengganu dan Kelantan.

3. DAPATAN

3.1 Keberkesanan Inovasi

Ujian post di uji ke atas pelajar yang sama setelah *i-CoPS2.0* diperkenalkan. Hasil ujian tersebut mendapati tahap penguasaan murid terhadap simpulan bahasa telah meningkat. Berikut merupakan data pencapaian murid sebelum dan selepas uji lari *i-CoPS2.0*.

Rajah 5. Pencapaian murid pada ujian pra dan ujian post di beberapa buah sekolah sekitar Daerah Besut, Terengganu

Aplikasi komik interaktif ini boleh dimuat turun melalui telefon pintar. Pengguna boleh mengakses aplikasi ini dengan mudah dan ringkas. Menerusi aplikasi *i-CoPS2.0* ini, pelajar boleh memahami makna setiap simpulan bahasa dalam konteks penggunaan dalam ayat yang dipaparkan melalui dialog dalam cerita Puteri Saadong.

Setiap papan cerita dalam komik ini memberi makna yang jelas dan penggunaan simpulan bahasa turut dipaparkan dalam sesetengah papan cerita. Untuk memberi impak yang lebih berkesan serta memudahkan penggunaannya, komik ini didigitalkan supaya pengguna dapat

mengakses komik ini di mana sahaja mereka berada, sama ada di sekolah bersama guru ataupun di rumah bersama ibu bapa.

Pelajar juga boleh membuat pembelajaran sendiri kerana kuiz yang terdapat dalam aplikasi ini turut memberi ruang untuk pelajar mengetahui skor yang diperolehi setelah selesai menjawabnya.

Rajah 6. Paparan aplikasi i-CoPS di peranti pintar

i-CoPS2.0 juga telah di buat ujian Prototaip di 3 buah sekolah yang berdekatan iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Raja, Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud dan juga Sekolah Kebangsaan Bukit Puteri dengan menguji ke atas pelajar yang berlainan. Berikut adalah pencapaian pelajar di tiga buah sekolah terpilih bagi ujian prototaip.

Rajah 7. Graf pencapaian pelajar di 3 buah sekolah bagi ujian prototaip

4. PERBINCANGAN

4.1 Menjimatkan Masa dan Kos

Inovasi yang dihasilkan ini dapat memberi impak yang positif kepada murid, guru dan juga ibu bapa. Antaranya dapat menjimatkan masa kerana bahan pembelajaran adalah lengkap dan padat. Hanya dalam satu aplikasi *i-CoPS2.0*, kesemua bahan pengajaran, bahan bacaan, nota tambahan, soalan latihan, kuiz dan juga maklumat kearifan setempat telah tersedia.

i-CoPS2.0 ini juga mudah untuk disebar dan digunakan, iaitu melalui perkongsian aplikasi *WhatsApp*, *Telegram*, *Youtube*, *Facebook* mahupun *Blog* (cepat dan ringkas). Guru juga boleh memautkan link komik ini ke dalam *Google Classroom* untuk memudahkan lagi proses pengajaran. Selain itu ibu bapa juga dapat membimbing anak-anak di rumah melalui Aplikasi *i-CoPS2.0* ini. Anak-anak boleh mengulangkaji dan memenuhi masa luang dengan lebih berfaedah melalui pautan nota dan kuiz yang disediakan.

Komik ini juga tidak memerlukan sebarang kos percetakan. Memadai proses muat naik ke aplikasi *Anyflip.com* dan seterusnya boleh dikongsikan link dengan semua murid dan juga guru. Lembaran kerja juga tidak memerlukan percetakan. Hanya menggunakan *google forms* dan kuiz dalam talian yang mudah diakses oleh murid terutamanya ketika melaksanakan tugas di rumah.

Dari segi pengurusan masa, inovasi ini dapat memudahkan tugas pendidik memberi tugas serta pelajar dapat menambahkan kefahaman dengan mudah dan pantas dalam simpulan bahasa. Penerapan elemen kolaboratif terutama sekali semasa perbincangan antara pelajar dapat dicapai dan tugas berkumpulan juga dapat disiapkan secara kolaboratif.

4.2 Praktikal dan Kebolehgunaan

Aplikasi *i-CoPS2.0* sangat mudah untuk diakses di mana sahaja dengan menggunakan peranti telefon pintar mahupun komputer. Pengguna juga boleh menggunakan medium yang berbeza mengikut kesesuaian untuk mengakses sama ada menggunakan aplikasi *Anyflip* mahupun *Youtube*. *i-CoPS2.0* ini sesuai digunakan dan dimanfaatkan untuk semua peringkat murid sama ada di sekolah rendah, menengah mahupun orang awam. Aplikasi *i-CoPS2.0* boleh digunakan sebagai bahan pengajaran di kelas mahupun sebagai bahan bantu pembelajaran sendiri di rumah. Aplikasi *i-CoPS2.0* dicipta khusus dengan elemen merentas kurikulum. Aplikasi ini bukan sahaja sesuai digunakan untuk subjek Bahasa Melayu tetapi juga dapat diaplikasikan untuk matapelajaran lain seperti Sejarah dan Sains. Ini kerana Aplikasi *i-CoPS2.0* sarat dengan fakta sejarah dan unsur-unsur kearifan setempat serta ilmu bernilai tambah berunsur STEM didalamnya.

Aplikasi *i-CoPS2.0* turut menyediakan Manual Penggunaan untuk panduan pengguna. Dengan hanya mengimbas QR Code yang disediakan, sesiapa sahaja boleh menggunakan aplikasi ini dengan bantuan manual yang lengkap dan mudah difahami.

Rajah 8. QR Code aplikasi *i-CoPS2.0*

4.3 Perluasan dan Penyebaran

Inovasi *i-CoPS2.0* ini disebarluaskan ke sekolah-sekolah sekitar Besut, Terengganu dan juga Pasir Puteh, Kelantan. Selain itu komik ini turut disebar kepada Alumni IPG Kampus Sultan Mizan

yang terdiri daripada guru-guru kelas pemulihan dan juga guru major Bahasa Melayu di Perak, Pahang, Selangor, Johor dan Kuala Lumpur.

Berdasarkan maklum balas daripada guru-guru, kami dapati inovasi ini mampu meningkatkan pemahaman pelajar dalam aspek simpulan bahasa di samping mewujudkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Inovasi ini juga disebar dan dikomersilkan melalui medium *Youtube*, *Facebook*, *Blog* dan juga e-Perpustakaan AI-Basuti, IPG Kampus Sultan Mizan.

5. KESIMPULAN

Inovasi *i-CoPS2.0* mampu memberi impak yang tinggi dalam dunia pendidikan di Malaysia kerana padat dan bertepatan dengan PAK 21 yang mengandungi unsur kolaboratif, interaktif, memanfaatkan digital dan juga didik hibur. Selain itu penggunaan aplikasi *i-CoPS2.0* ini juga mampu memupuk pemikiran komputasional dalam kalangan pelajar. Melalui inovasi *i-CoPS2.0* ini dapat mengisi kelompangan bahan bacaan yang bersesuaian dengan generasi Alpha melalui penerapan teknologi digital. Komik ini juga bukan hanya sesuai untuk digunakan di sekolah rendah, dan menengah tetapi juga sesuai untuk bacaan orang awam. I-CoPS ini juga dapat menerapkan kecintaan terhadap negara melalui penceritaan legenda tempatan, sekaligus dapat mengangkat peradaban bangsa melalui penciptaan inovasi ini.

Rujukan

- Hawiyah Baba & Nor Hashimah Jalaluddin (2015). Nilai Melayu dalam Simpulan Bahasa: Analisis pragmatik. *Prosiding Seminar Linguistik Kebangsaan (SLIK15)*, *Persatuan Linguistik Malaysia*, 79-86.
- Jamiah Manap, Mohd Rezal Hamzah et. al. (2016). *Penggunaan aplikasi media sosial dalam kalangan remaja generasi Z*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Khalissafri Mohd Haslin (2023). Pendigitalan pendidikan: Kesediaan dan cabaran terhadap murid dalam pembelajaran. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 3(1), 41-57.
- M. Faez Nurazman Amrullah, Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad & Zamri Mahamod (2022). Pembangunan Modul Pengajaran Simpulan Bahasa: Analisis keperluan guru. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*. Universiti Kebangsaan Malaysia, 82-93.
- M. Khairul Anam Ishak1, W Muna Ruzanna Wmohammad (2021). Penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Simpulan Bahasa Melayu Tahap 1 Sekolah Rendah: Analisis Pragmatik. *Asian People Journal*, 4(1), pp. 148-168.
- Norhayati Othman & Azlin Norhaini. 2021. Kebolehlaksanaan pengajaran digital secara maya di Sekolah Pendidikan Khas dalam mendepani norma baharu. *International Conference of Future Education and Advances (ICOFEA)*, pp. 366-367.
- Sarah Alia & Nor Hafizah. 2021. Tahap kesediaan dan penerimaan guru dalam mempraktikkan penggunaan teknologi digital IR 4.0 sebagai bahan bantu mengajar dalam pendidikan rendah. *International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education*, 1(3), pp. 80-94
- Simah Mamat, Intan Marfarrina Omar & Nor Asiah Ismail (2021). Pendekatan integrasi dalam penjana makna Simpulan Bahasa berdasarkan pemikiran Orang Melayu. *Jurnal Penyelidikan Pendidikan*, 39, pp. 36-50. Universiti Malaya.